

XORIYIY MANBALARIDA MO'G'UL ULUSLARIGA OID MA'LUMOTLAR (PLANO KARPINI, MA'LUMOTLARI ASOSIDA)

Zokirov Zohidjon Toxirjon o'g'li

Namangan to'qimachilik sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912707>

Jovanni (Ioann) Plano Karpini (1180(85)-1252) Italiyaning Perudja (Umbriya) shahriga yaqin bo'lgan Pyan del' Karpini (hozirgi Pyano-della-Madjone) shahrida tug'ilgan¹. Uning italyancha ismi Djovanni del' Pyano – Karpine bo'lib, tarixiy adabiyotlarda bu ismning lotinlashgan varianti hisoblangan Plano Karpini ismi qo'llaniladi. O'zining hamyurti bo'lgan Fransisk Assizskiyning safdoshi va shogirdi bo'lib, ko'pincha orden manfaatidan kelib chiqib missionerlik faoliyati bilan shug'ullangan Saksoniya va boshqa german knyazliklarida missionerlik ishlarini olib borgan². Yevropada mo'g'ullar bosqinidan so'ng Rim papasida ular bilan ittifoq tuzish yoki hech bo'lmaganda ularning keyingi maqsadlari bilan tanish ishtiyoqi tuzildi. Ana shu maqsad yo'lida papa Innokentiy IV mo'g'ul xoni huzuriga o'zining birinchi elchisini yo'llaydi. Elchilik orqali birmuncha vaziyatni o'rgangan papa mo'g'ullar huzuriga ikkinchi elchilikni hozirlaydi va bu missiyani ancha aqlli, mohir diplomat bo'lgan Fransisk monaxi Djovanni del' Plano Karpiniga topshiradi³. 1245-yilning 16-aprel kuni Plano Karpini o'sha vaqtda papa rezidentsiyalaridan biri bo'lgan Liondan Innokentiy IV mo'g'ul xoni nomiga yozilgan bullasini olib Germaniya, Bogemiya va Polsha orqali rus yerlariga tomon yo'lga chiqdi. Yo'l davomida unga ikki Fransiskan ordeni monaxlari hamrohlik qilishgan: Stefan Bogemskiy va Breslauda ular safiga yana bir monax Benedikt tarjimon sifatida qo'shildi. Bu birinchi bosqich yo'nalishida elchilar unchalik shoshilmadi, chunki Fransiyadan Polshagacha bo'lgan yo'lni erta bahordan kech kuzgacha bosib o'tishdi⁴.

XVII asrda yashagan Fransiskan vakilining ma'lumoticha, Karpini shu qadar semiz bo'lganki, piyoda yurishga qiynalganligi oqibatida doimo eshakda yo'l bosishga majbur bo'lgan.

1246-yilning aprel oyining boshlarida Volganing quyi qismidan o'tganlarida elchilar uzoqdar Botu qarorgohini ko'rishdi. 1246-yilning 6-aprelida, Liondan chiqqanidan roppa – rosa bir yil o'tib, Botuxonning qishlov o'rdasi Saroy Botuga yetib keladi⁵.

Plano Karpinining yozib qoldirishicha, elchilar Korrenza huzurida amalga oshirgan tartibni, ya'ni mo'g'ullardagi odatga binoan ikki o't orasidan o'tib xon qabuliga kirganlar. Qarorgohda papaning maktubi slavyan (ruscha bo'lsa kerak), arab va mo'g'ul tillariga o'girilgach, maktub mazmuni bilan tanishgan Botu ularni Mo'g'ulistonga ulug' xon huzuriga – O'qtoyning vorisi Kuyuk (Guyuk) huzuriga yuboradi.

Deyarli 3,5 oylik yo'l davomida 64 yoshli Plano O'tror, quyi Ili va naymanlarning qadimgi o'lkasi orqali 1246-yilning 22-iyunida Ulug' xon o'rdasi Sir – O'rdaga yetib kelgan vaqtida poytaxtda muhim bir davlat tadbiri – O'qtoyning o'limidan so'ng yangi Ulug'xonni saylash

¹ Plassmann T. Giovanni da Pianô Carpine (<http://www.newadvent.org/ca/then/12071c.htm>) // The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100108010302/http://www.newadvent.org/Sm. также Примечанияcathen/12071c.htm>) 8 января 2010 года.

² Карпини, Иоанн де Плано (<https://bi.genc.ru/text/2048593>) // Большая российская энциклопедия :35 т

³ Шастина Н. Вступительная статья // Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. – М.: Географгиз, 1957. – С. 8.

⁴ Храпачевский Р. П. Военная держава Чингисхана. – М.: АСТ. 2005.-С. 28.

⁵ Карпини, Иоанн де Плано ([https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_\(ru\)_Vol_3_of_5_\(2005\).pdf&page=177](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_Vol_3_of_5_(2005).pdf&page=177)) Национальная энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – Т. III.

marosimi o'tkazilayotgan bir paytga to'g'ri keladi. Bundan chorak asr oldin Chingizxon tomonidan asos solingan Mo'g'ullar davlati o'z taraqqiyotining cho'qqisiga chiqib ulgurgan davrda Plano Karpini mo'g'ullarning bosh o'rdasiga yetib kelgan edi. Ulug'xon sifatida Guyukning tayinlanishi oydin bo'lgan bo'lsada, bu marosim deyarli bir oy davom etdi. Marosimga juda ko'p chet davlatlardan elchilar qatnashgan bo'lib, saroy mulozimlarining ma'lumotlariga ko'ra elchilikdagi odamlar soni xizmatkorlari bilan qo'shib xisoblaganda 4000 kishiga yetgan⁶.

1247-yilning kuziga kelib Plano Karpini boshchiligidagi elchilar Fransiyaga, o'sha vaqtlardagi papa qarorgohlaridan biri sanalgan Avinon shahriga yetib kelishdi. 1249-yil Rimga qaytib kelgan Karpini tez orada Antivari arxiyepiskopi qilib tayinlanadi. Aftidan ana shu lavozimdagi vaqtda taxminan 1248 – 1252 yillar oralig'ida vafot etgan⁷.

Plano Karpining sayoxat «hisoboti» sifatida yozilgan «Mo'g'ullar tarixi» asari mo'g'ullar odatlari, xayoti, dini va davlat tuzilishi kabi etnogeografik ma'lumotlar beradi.

Karpining o'zi biror bir qo'shimcha tilni bilmagan, tarjimonlari ham talab darajasidagi tilmochlikni qila olishmagan. Shunga qaramasdan, papa elchisi o'zi bosib o'tgan har bir joyning geografik tafsilotini berishga harakat qilgan. Mavjud sharoitda yo'l ko'rsatuvchi xaritalarning va gradus setkalarining yo'qligi bois asosiy manba bu o'sha hududlarda istiqomat qiluvchi xalqlar va qabilalarning nomini keltirish edi. Masalan shu taqlid Karpini rus yerlari chegaralari bo'ylab joylashgan birinchi yirik hududni – uzundan – uzun bo'lgan kumanlar (qipchoqlar) dashti deb ataydi. «bu kumanlar yeriga shimoldan, - deb yozadi Karpini, - bevosita Rossiyadan keyin Mordvinlar, Bilerlar, ya'ni Buyuk Bolgariya, Bastarklar, ya'ni Buyuk Vengriya yerlari tutashib ketadi. Bastarklardan keyin Parositlar va Samogetlar (samoedlar), undan keyin okeanning cho'lli qirg'oqlarida kuchuk yuzli kishilar o'rnashgan. Janubiy tomondan (dashti qipchoqning): Alanlar (osetinlar), Sirkaslar, Gazarlar, Gretsiya va Konstantinopol, shuningdek Iberiya, Gruzinar, Arman va Turkular yerlari joylashgan. Rossiya va Vengriya g'arbiy tomondan Dashti qipchoqni chegaralab turadi»⁸. Plano Karpini huddi shunday tarzda joy nomlaridan ko'ra ko'proq aholi nomlari bilan keyingi hududlarni ham tavsiflaydi. Jumladan: «Biz Kangitlar yeridan o'tib, Bissermindar (musulmonlar – o'sha vaqtlardagi Xorazmshoxlar davlati nazarga olinmoqda) yerlariga yetib bordik. Bu hudud aholisi kuman tilida (turkiycha bo'lsa kerak) gaplashishgan bo'lsa ham, qonunlarida Sarratsin (arablar) tilidan foydalanishadi» Karpining keltirgan geografik tafsilotlari shu bilan qiymatga egaki, u o'zi ko'rgan va shohidi bo'lgan hududlar haqida ma'lumot beradi. Eshitgan geografik hududlari to'g'risida faqat ularning nomlarini keltirish bilan cheklanadi⁹.

Xulosa

Plano Karpini sayohatlari natijasida Yevropa birinchi marta tatarlar – mo'g'ullar bilan tanishdi desak bo'ladi. Chunki garchi Yevropagacha mo'g'ullar dahshati yetib kelgan bo'lishiga qaramasdan, g'arbning aksariyat aholisi ular haqida bevosita tushunchaga ega emas edilar. Karpini ko'proq masalaga obyektiv yondoshishga harakat qilgani holda mo'g'ullarning salbiy tomonlarini ham (o'z nuqtai – nazaridan baho berib) ko'rsatib o'tadi. Uning fikricha mo'g'ullar o'z yurtida osoyishta hayot kechirishadi, urushmaydilar, janjal qilmaydilar, bir – birini hurmat

⁶ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_da_Pian_del_Carpine&oldid=1155148864

⁷ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_da_Pian_del_Carpine&oldid=1155148864

⁸ https://web.archive.org/web/20200617073651/https://w.histrf.ru/articles/article/show/karpini_dzhovanni_plano

⁹ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_da_Pian_del_Carpine&oldid=1155148864

qilishadi. Ular sabr – matonat sohiblari va quvnoq kishilardir. Ular o‘z xukmdorlarini shu qadar hurmat qilishadiki, na so‘zda va na amalda unga yolg‘on ko‘rsatmaydi. Shu bilan birga mo‘g‘ularda boshqa yurtlarga hujum qilish, odamlarni o‘ldirish kabi salbiy jihatlar gunoh sanalmasligini ham alohida e‘tiborga oladi. Plano Karpini va Rubruk elchiligidan so‘ng G‘arbdan Sharq mamlakatlariga yana ko‘plab sayyoh – elchilar kelishdi: Morko Polo, Odorik de Pordenone (Odorix Pordenavskiy). Bularning nomi bilan endi boshqa dunyo va boshqa davrni uchratamiz: bu kishilarning maqsadi va sayohat xarakteri ham mutloqo o‘zgacha edi. Ular shunday paydo bo‘lgan elchi – mehmonlar bo‘lmasdan, o‘z hayotining aksariyat qismini Sharqda, mo‘g‘ullar huzurida o‘tkazgan savdogar va xristian dini targ‘ibotchilari edi. Bulardan yana ham keyinroq yollanma askar Shil’tberger va ispan qirol elchisi Rui Gonzales de Klavixo ham sharqqa kelishgan. Lekin ular kelgan davr mutloqo boshqa dunyo edi.

References:

1. Шастина Н. Вступительная статья // Путешествия в восточные страны Plano Карпини и Рубрука. – М.: Географгиз, 1957. – С. 8.
2. Храпачевский Р. П. Военная держава Чингисхана. – М.: АСТ, 2005. – 124с.
3. Шафф Ф. История христианской церкви. – М.: ЛитРес, 2017. –124 – 546 с.
4. Yule.H, Charles.R (1911)."Rubruquis, William of". – Chisholm.: Cambridge University Press, 1911. – p 810
5. Frances Wood, The Silk Road: two thousand years in the heart of Asia 2002:119.
6. Карпини, Иоанн де Plano (<https://bigenc.ru/text/2048593>) // Большая российская энциклопедия :35 т.
7. [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan National encyclopedia \(ru\) _Vol_3_of_5_\(2005\).pdf&page=177](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan National encyclopedia (ru) _Vol_3_of_5_(2005).pdf&page=177)
8. <https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2409-0875>
9. <https://web.archive.org/web/20200617073652/https://elibrary.ru/item.asp?id=24231918>
10. [https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_\(1913\)/William_Rubruck](https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/William_Rubruck)
11. Рубрук, Рубруквис, Виллем (<https://bigenc.ru/text/3517917>) // Большая российская энциклопедия :[в35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. –М. : Большая российская энциклопедия, 2004 –2017.
12. Plassmann T. Giovanni da Pianô Carpine (<http://www.newadvent.org/cathen/12071c.htm>) // The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100108010302/http://www.newadvent.org/> 8.См. также Примечанияcathen/12071c.htm) 8 января 2010 года.
13. Карпини, Иоанн де Plano (<https://bigenc.ru/text/2048593>) // Большая российская энциклопедия :35 т